

Capacidad de remoción de plomo (II) en aguas industriales por carbón activado obtenido de residuos textiles

Lead (II) removal capacity in industrial waters by activated carbon obtained from textile waste

Karla V. Sabino-Montero

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química, Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0002-5853-4550> | Correo electrónico: karlavsm6@gmail.com

María G. Urdaneta-Tulli

empresa

 <https://orcid.org/0009-0001-2051-7395> | Correo electrónico: mariurdanetatulli@gmail.com

Douglas Linares-Moya

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química, Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0000-0002-0337-0715> | Correo electrónico: douglas.linares.moya@gmail.com

Recibido: 15-04-2024 Admitido: 29-04-2024 Aceptado: 30-05-2024

Resumen

La investigación realizada tuvo como objetivo general la determinación de la capacidad de remoción de plomo (II) en aguas industriales textiles sintéticas por acción de dos carbones activados obtenidos a partir de residuos textiles. Para ello, se llevó a cabo su obtención a partir de tela de Fanela Tubular (CA 1) y tela Cottone (CA 2), con una composición del 70 % y 93 % de algodón respectivamente, luego, se caracterizaron los carbones activados para determinar sus propiedades fisicoquímicas, las cuales fueron comparadas con el carbón activado comercial tomado como referencia, y por último, se determinaron los porcentajes de remoción de Pb (II) en aguas industriales textiles sintéticas con concentraciones iniciales de 400, 600, 800 y 1000 mg/L. Se registraron rendimientos de 15,46 % para el CA 1, y de 21,90 % para el CA 2. Los valores obtenidos de porcentaje de humedad, cenizas, material volátil, densidad aparente y área superficial, resultaron ser de 11,31 %, 43,16 %, 61,37 %, 0,284±0,023 g/mL y 945,667±70,685 m²/g, para el CA 1; de 11,43 %, 39,90 %, 64,62 %, 0,549±0,007 g/mL y 1290,000±130,000 m²/g para el CA 2; y de 23,12 %, 34,76 %, 55,42 %, 0,500±0,005 g/mL y 1570,000±95,394 m²/g para el CA Comercial, respectivamente, observando que el CA 2 presentó mejores resultados de cenizas, material volátil y área superficial. Por último, se registraron resultados de porcentaje de remoción de Pb (II) de 13,90 %, 11,82 %, 11,49 % y 10,70 % para el CA 1, 20,46 %, 18,74 %, 18,02 % y 17,82 % para el CA 2, y 36,91 %, 34,49 %, 33,52 % y 32,50 % para el CA Comercial, respectivamente para las concentraciones iniciales mencionadas, obteniendo que el CA 2 presentó mayor eficiencia de remoción entre los dos carbones activados obtenidos.

Palabras clave: carbón activado, remoción, caracterización, Fanela Tubular, Cottone

Abstract

The general objective of the research was to determine the removal capacity of lead (II) in synthetic textile industrial waters by the action of two activated carbons obtained from textile waste. It was obtained from Tubular Flannel fabric (CA 1) and Cottone fabric (CA 2), with a composition of 70 % and 93 % cotton respectively, then the activated carbons were characterized to determine its physicochemical properties, which were compared with the commercial activated carbon taken as a reference, and finally, the removal percentages of Pb (II) in synthetic textile industrial waters with initial concentrations of 400, 600, 800 and 1000 mg/L were determined. Yields of 15,46 % were recorded for CA 1, and 21,90 % for CA 2. The values obtained for the percentage of humidity, ash, volatile material, apparent density and surface area, were 11,31 %, 43,16 %, 61,37 %, 0,284±0,023 g/mL and 945,667±70,685 m²/g for CA 1; 11,43 %, 39,90 %, 64,62 %, 0,549±0,007 g/mL and 1290,000±130,000 m²/g for CA 2; and 23,12 %, 34,76 %, 55,42 %, 0,500±0,005 g/mL and 1570,000±95,394 m²/g for CA Commercial, respectively, observing that CA 2 presented better results of ash, volatile material and surface area. Finally, removal results of Pb (II) percentages of 13,90 %, 11,82 %, 11,49 % and 10,70 % for CA 1, 20,46 %, 18,74 %, 18,02 % and 17,82 % for CA 2, and 36,91 %, 34,49 %, 33,52 % and 32,50 % for CA Commercial, respectively for the initial concentrations mentioned, obtaining that CA 2 presented higher efficiency of removal between the two activated carbons obtained.